

VERTICALIZAÇÃO EM SÃO PAULO: NOVOS MODOS DE MORAR NO CENTRO

VERTICALIZATION IN SÃO PAULO: NEW WAYS OF LIVING IN THE CENTER

**Marcella França Fernandes | Centro Universitário
Belas Artes | marcellaffernandes@hotmail.com**

Graduada pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (FEBASP) em junho de 2018, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Possui em sua formação a participação em cursos na área de patrimônio e arquitetura paulistana, e apresentação de seu trabalho no II Seminário Internacional - Taller Total (DSFP).

**Aline Nasralla Regino | Centro Universitário
Belas Artes | alineregino@terra.com.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2002), especialização (Lato Sensu) em Patrimônio Histórico: Preservação e Restauro pela Universidade Cruzeiro do Sul (2005), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006) e doutorado na área de Projeto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (2011). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura moderna, patrimônio cultural, ecletismo, história da urbanização - São Paulo, ensino de arquitetura e urbanismo.

Resumo

A dissertação tem como tema principal o processo de verticalização na cidade de São Paulo, com foco no Centro, e seus novos modos de morar que surgiram entre as décadas de 1920 a 1960. O trabalho vai desde São Paulo nos séculos XIX para o século XX - fazendo uma breve contextualização da cidade - explicando como a capital passou de pequeno burgo a grande metrópole, até o processo de verticalização, que foi iniciado na década de 1920, e teve seu auge nas décadas de 1950 a 1960. É mostrado como a verticalização passou por várias fases, percorrendo predominantemente de caráter terciário, e após a aceitação da população, á caráter residencial.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Morar Vertical. Apartamento.

Abstract

The main theme of the dissertation is the verticalization process in the city of São Paulo, focus on the Center, and its new ways of living that emerged between the 1920s and 1960s. The work goes from São Paulo in the nineteenth century to the twentieth century - making a brief contextualization of the city - explaining how the capital moved from small town to great metropolis, until the verticalization process, which began in the 1920s, and had its during the 1950s to the 1960s. It is shown how the verticalization went through several phases, going predominantly of tertiary character, and after the acceptance of the population, to residential character.

Keywords: Modern Architecture. Living Vertical. Apartment.

Introdução

O tema do presente trabalho surgiu a partir de uma inquietação: compreender como os edifícios residenciais se consolidaram na cidade de São Paulo; e, também, como os novos modos de morar surgiram por meio do intenso processo de verticalização que se iniciou na década de 1920.

As questões supracitadas foram estudadas, cujo foco encontra-se na região conhecida como Centro Novo entre as décadas de 1920 a 1960 - período no qual a cidade estava em ascensão, passando por diversas transformações no âmbito cultural, social, econômico, urbanístico e populacional.

A pesquisa inicia-se com uma breve contextualização da cidade de São Paulo na passagem do século XIX para o século XX, onde se propõe a compreensão da fase de transição da metrópole do café à metrópole industrial. Pretende-se entender como a capital cresceu tão abruptamente em curto espaço de tempo, e os diversos fatores que contribuíram para este feito.

Buscou-se compreender também, como a verticalização teve início na cidade, mediante a promulgação de leis e planos de incentivo; e de que modo os edifícios ganharam destaque na paisagem. Essa primeira fase, compreendida entre 1920 a 1940, teve foco no caráter terciário a partir do surgimento de vários arranha céus, com sua construção predominante no Centro, e a princípio, não foram bem aceitos pela classe média, sendo comparados e chamados de cortiços verticais.

Essa situação só foi alterada na década de 1950 quando a verticalização já estava praticamente consolidada na cidade. Foi considerada por diversos autores como a segunda fase da verticalização paulistana, compreendida entre as décadas de 1950 e 1960, seu foco estava voltado para o setor residencial, expandindo-se para outras áreas.

A Metrópole em Formação

O crescimento da capital paulistana aconteceu de uma forma abrupt-

ta e veloz. Durante os primeiros três séculos e meio de sua existência, São Paulo apresentava, ainda, feições coloniais, limitando suas atividades e respectivas edificações, ao triângulo histórico. Somente no final do século XIX, com a expansão cafeeira, a cidade sofreu diversas transformações, passando de pequena vila, para importante centro urbano. (XAVIER, 2007).

A sociedade do café não mediu esforços para a modernização e crescimento da capital, com objetivo de trazer um 'estilo europeu' para São Paulo. A partir da década de 1870, a cidade recebeu grandes investimentos e aprimoramentos urbanos, como a substituição da construção de taipa pelos tijolos, surgimento das primeiras empresas de serviços de abastecimento (água, luz, esgoto, etc), e criação de novas construções públicas.

Um advento fundamental para a '-vinda do estilo europeu'-, e expansão da cidade, foram às construções das ferrovias no final do século XIX. Estas surgiram graças à economia cafeeira da época e facilitaram a chegada dos materiais para a construção de uma nova cidade, seguindo os moldes europeus.

As ferrovias aceleraram a expansão urbana, - criando novos loteamentos -; e, ainda facilitaram o transporte do café, dando à cidade condição de centro de redistribuição do mesmo, enquanto se instalavam as primeiras indústrias. (HOMEM, 1984).

De acordo com Pasquale Petrone (1955, p.2) o forte crescimento da capital paulistana, se deu pelos seguintes fatores: "aumento de exportações agrícolas; crescimento econômico e político; surgimento de importantes construções; expansão cafeeira e alto desenvolvimento industrial".

Essas transformações mudaram a fisionomia e arquitetura da cidade por meio de grandes expansões territoriais, aumento significativo das construções e crescimento demográfico. Exerceram, também, grande influencia na paisagem urbana, assim como nos hábitos e comportamentos da população, gerando uma cultura bastante diversificada, devido ao intenso fluxo de imigrantes na capital.

Uma das primeiras regiões a sofrer estas grandes modificações, durante o final do século XIX, foi a área do triângulo histórico¹ - conhecida também como Centro Velho. Este local foi o grande pioneiro das transformações pelo fato de ser uma das primeiras áreas que se consolidaram na capital, e conseqüentemente foi o primeiro núcleo terciário da cidade, suprimindo as necessidades da elite cafeeira da época.

Para se tornar um dos primeiros núcleos terciários da cidade, a burguesia local exigiu uma alteração radical no uso e ocupação daquele território, para isso, foram feitas políticas de remodelação e embelezamento da área, surgindo assim o Código de Posturas (1894), o qual visava proibir habitantes indesejáveis, como operários, e usos inadequados, como cortiços na área central.

Juntamente com esta nova reestruturação do triângulo histórico, surgiram uma série de novas edificações públicas, essas construções, em sua maioria, sofreram fortes influências europeias devido à presença de arquitetos formados no exterior, os quais passaram a edificar conforme os moldes acadêmicos, seguindo a tradição da École des Beaux-Arts de Paris..

Na gestão de Antônio Prado (1889-1911), - integrante da burguesia cafeeira paulistana -, o prefeito não mediu esforços para 'eliminar' qualquer traço não europeu que restava na cidade. Diante disto, o centro ganhou não só novas edificações, como foram abertas novas avenidas e construídos viadutos, que garantiriam a expansão da cidade. Uma das obras públicas realizadas naquela época e que, merece destaque é o Viaduto do Chá, inaugurado em 1892.

Porém, não foi só de prestígio e 'embelezamento' que a cidade viveu nesta época, as décadas de 1910 e 1920 foram marcadas pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e pela crise na bolsa de Nova Iorque (1929), que influenciou diretamente a economia do país. Esta

1 1 Triangulo Histórico estava compreendido entre: Rua Direita de Santo Antonio (hoje Rua Direita), Rua do Rosário (hoje Rua XV de Novembro) e Rua Direita de São Bento (hoje Rua São Bento).

crise afetou a exportação cafeeira, gerando uma instabilidade na principal atividade rentável da capital.

Entretanto, “a economia cafeeira não foi a única responsável pelo primeiro surto industrial de São Paulo, mas financiou e criou condições necessárias ao desenvolvimento industrial.” (SOMEKH, 1987, p. 66). Favoreceu o desenvolvimento de um mercado interno, formado pela mão de obra assalariada de imigrantes, por meio da riqueza gerada pela atividade cafeeira.

Com o incentivo ao desenvolvimento da industrialização promovido pela economia cafeeira e seus barões, atividade esta que até então crescia lentamente, a cidade passou a exibir em sua paisagem os primeiros edifícios de maior altura. Teve início, desta maneira, o processo de verticalização em São Paulo.

Os Pioneiros da Verticalização em São Paulo

Um fenômeno que esteve totalmente atrelado à grande expansão de São Paulo, e ao desejo de modernização da cidade, foi o processo de verticalização. Este, por sua vez, constituiu traços marcantes para a urbanização das grandes cidades brasileiras, e teve a tecnologia como grande aliada para sua propagação. Durante o século XX, a cidade de São Paulo, apresentava não só avanços econômicos e aumentos populacionais, mas, além disso, a habitação também foi foco dessa ‘modernização’, evoluindo juntamente com o processo de expansão da cidade dando lugar à verticalização da capital paulistana, que se iniciou na década de 1920 alterando a paisagem da metrópole.

Segundo Nádía Somekh (1987, p. 24) “a verticalização teve origem nos Estados Unidos e está relacionada à formação das cidades, e aos centros terciários americanos”. Alguns fatores impulsionaram a verticalização na cidade, sendo que um deles foi a garantia na oferta de energia elétrica fornecida pela companhia canadense Tranway,

Light and Power Company², proporcionando assim a instalação de elevadores, e conseqüentemente a construção de edifícios em maior altura. Outro fator de suma importância para o processo foi a instalação da primeira fábrica de cimento (1926), em Perus, contribuindo para a redução dos custos na construção civil. (ZUFFO, 2009).

Nos primórdios, a verticalização teve seu foco maior na região central da cidade, pois como visto anteriormente, São Paulo em seus três primeiros séculos se limitava ao triângulo histórico, e aos poucos se expandiu para outras áreas. Este processo começou focado no setor terciário, e de acordo com Nádia Somekh (1987. p.23) “até 1957, cerca de 65% dos edifícios construídos, tinham funções de serviços”.

O primeiro período da verticalização, compreendido entre as décadas de 1920 a 1940, foi denominado por estudiosos de verticalização europeia, no qual os edifícios eram construídos seguindo estilos e padrões europeus, incentivados e muitas vezes idealizados por grandes proprietários e industriais, como Conde Prates, Plínio da Silva Prado, e Horácio Belfort Sabino. Esses integrantes da burguesia paulistana valorizavam a arquitetura e modalidades francesas de se morar, incentivando a elite a seguir os preceitos europeus. (VILLA, 2002).

Em contrapartida, o hábito de morar em edifícios não foi muito bem aceito. A princípio, estes tinham uma aceitação restrita pela classe média, pelo fato do edifício ser associado aos cortiços, e pelo medo de possíveis tragédias. Além do que, a edificação em altura era considerada um desafio, sendo que a sociedade até então desconhecia esse novo modo de morar.

Não era visto com bons olhos morar em uma situação tão promíscua como a de sobrepor várias famílias sobre o mesmo lote, ou pior, várias famílias morando no mesmo edifício. Isso dava uma sensação de encorajamento que não entusiasmou a muitos no início. (FIGUEROA, 2002,

2 São Paulo Tranway, Light and Power Company, mais conhecida como Light São Paulo, foi uma empresa de capital canadense que atuou em São Paulo, Brasil em atividades de geração, distribuição de energia elétrica e transporte público por bondes.

p.25).

Para melhor aceitação e com intuito de cativar a classe média, estes edifícios, pioneiros da verticalização, foram projetados com o mesmo programa dos palacetes burgueses. “Era a reconstituição da tradicional planta burguesa de casas térreas adaptadas aos novos edifícios de apartamentos.” (FIGUEROA, 2002, p. 26). Dessa maneira, os antigos sobrados e as casas térreas de taipa, vão dando lugar a edifícios de três a quatro pavimentos, com uma distribuição vertical semelhante entre eles: serviços no andar térreo, e habitação nos pavimentos superiores.

Aqui em São Paulo, o apartamento foi criado de início para a classe média - classe de hábitos modestos e de passadio frugal, mas quase sempre ostentando, da porta da rua pra fora, costumes na verdade não bem condizentes com as posses de sua camada social. Classe de gente vinda das antigas propriedades, que ainda se agarra ao nome de família com certa vaidade ou então, oriunda das fábricas ou do comércio. (LEMOS, 1978, p. 161).

A paisagem verticalizada da cidade de São Paulo do século XX foi surgindo por meio de uma mescla de edifícios dos estilos mais variados, como Art Nouveau, Art Déco e o Ecletismo. Esta confusão de linguagens acontecia porque, as grandes firmas e os engenheiros-arquitetos que atuavam na construção civil projetavam e construíam a ‘gosto do cliente’.

Nesta época houve um grande aumento na produção de edifícios residenciais para aluguel. As famílias tradicionais cafeiras visavam na construção civil, uma oportunidade de auferir lucros por meio da multiplicação do solo urbano. Devido ao ciclo de cultura do café ser muito longo, a construção de edifícios para aluguel era usada como alternativa para períodos incertos das safras.

Conforme o decreto 5.491 de 25/06/1920, que instituía a figura jurídica do condomínio, estes edifícios eram construídos “para renda” por

um único investidor, proprietário, portanto, de todos os apartamentos - geralmente destinados a serem alugados. Esta situação só muda de cenário, em 1942, com a instituição da Lei do Inquilinato. (PINHEIRO, 2008).

O edifício veiculava a imagem de progresso e avanço técnico, gerando uma rentabilidade bem superior à das habitações horizontais de aluguel construídas até então, inclusive por permitir a sobreposição de unidades numa mesma gleba, em vários pisos. (VILLA, 2010, p.1).

Diante da implantação de diversos edifícios na cidade, surgem as primeiras leis para regulamentar a verticalização. Em 1918, um projeto elaborado por Victor Freire, Alexandre de Albuquerque, Ricardo Severo, dentre outros, estipulava um limite de altura das edificações, de acordo com a largura da rua e com a zona em questão.

Porém, os edifícios residenciais só começam a ganhar espaço na década de 50, devido a relutância da classe média no morar vertical se perdurar até esta época, sendo que “em 1939, havia apenas 813 prédios com elevador na capital, e dois terços eram apenas de escritórios, e em 1945, menos de 1% da população paulistana vivia em apartamentos”. (LORES, 2017. p. 60). Assim, se iniciou a considerada segunda fase da verticalização.

Expansão da Verticalização

O período compreendido entre as décadas de 1940 a 1960 foram marcados por um grande desenvolvimento no Brasil, e “um espírito metropolitano orgulhoso de sua condição desenvolvimentista” (XAVIER, 2007, p. 51), especialmente em São Paulo. Evidenciado pelo progresso nas mais diversas áreas, destacaram-se, naquele momento, o crescimento das indústrias, comércios, serviços e, principalmente, da construção civil. Atrelado a este fenômeno, a cidade passou por um grande aumento demográfico e expansão de sua área urbana, por meio de intenso crescimento vertical, até então limitada basicamente ao Centro.

Mesmo com o espraiamento da verticalização para outras áreas, como a região Sudoeste na direção das Avenidas Paulista e Nove de Julho, o Centro ainda era o grande alvo deste fenômeno. Com ruas sempre muito movimentadas e congestionadas, assumiu-se então um modelo norte-americano de cidade: “São Paulo passava um padrão de vida metropolitana baseada pela velocidade das relações e intensidade de estímulos”. (XAVIER, 2007, p. 53).

Devido a toda euforia do IV Centenário, acrescida dos inúmeros investimentos feitos na capital, e com a chegada de inúmeras indústrias em São Paulo, o fluxo migratório que já acontecia anteriormente, se intensificou progressivamente com a aceleração do crescimento industrial. O aumento na oferta de empregos trouxe para a cidade muitas famílias que buscavam uma melhor condição de vida, contribuindo para a composição da vasta mão de obra da capital. (ZUFFO, 2009).

Apesar da cidade, ter passado, naquela época, por grande progresso e desenvolvimento, surgiram inúmeros problemas urbanos a serem superados, dentre eles uma enorme carência habitacional. Agravando a situação dessa crise, após a promulgação da Lei do Inquilinato (Decreto-Lei nº 4.598, de 20 de Agosto de 1942), onde grande parte da população de menor renda deixou de lado a moradia de aluguel, e se propagou o processo de casas autoconstruídas (favelas e assentamentos ilegais) ou a construção de conjuntos habitacionais em locais periféricos da cidade.

Diante desse contexto, tanto a classe média como a classe de menor renda, mesmo após muita relutância, passaram a morar em edifícios residenciais, que ganharam destaque na capital naquela época. Esses prédios se configuravam como uma nova opção de moradia, mais coerente com o momento, exprimiam modernidade e praticidade para grande parte da população paulistana.

Assim, começa a segunda fase da verticalização, ocorrida entre 1940 e 1960, sendo denominada por estudiosos, tais como, a Profa. Dra. Nádía Somekh, de verticalização norte-americana. Contrapondo-se

ao período anterior, quando a cidade era considerada compacta e de verticalidade moderada, o padrão construtivo valorizado passa a ser o estadunidense, sinônimo de cidade congestionada e vertical, com ênfase no setor residencial.

Surgiram, portanto, novas tipologias de edifícios que não eram muito comuns no período anterior, como as quitinetes e os edifícios de uso misto. As quitinetes começaram a ganhar destaque em 1950, suas unidades habitacionais variavam de 25 m² a 40 m² com um programa que se desenvolvia em um único espaço multifuncional.

A linguagem arquitetônica existente nesses edifícios era completamente distinta da fase anterior. O que antes era apreciado, como a ornamentação, na década de 1950 passa a ser repudiado. O gosto predominante era de linhas retas e sem adornos, difundindo-se, assim, a Arquitetura Moderna. Nesse contexto, “a verticalização modernista buscava criar tipologias racionalistas adequadas ao mercado e a legislação paulistana”. (OKANO, 2007, p.106).

Essa fase grandiosa e de grande qualidade arquitetônica, só mudou de cenário a partir de 1967, devido à criação do BNH (Banco Nacional de Habitação), onde foram financiados diversos empreendimentos residenciais para a classe média. Devido a este fato, a produção de edifícios passou a ser replicada e padronizada, fato comum até nos dias de hoje, e como consequência direta dessa repetição desenfreada pode-se notar uma perda de qualidade nos projetos arquitetônicos residenciais.

Ao mesmo tempo, a moradia vertical já havia se consagrado como prática de incorporação, como técnica construtiva e como opção habitacional para as camadas médias urbanas e não dependia mais do pioneirismo racionalista, nem da legitimidade conferida pela produção modernista de melhor nível. Assim, de certa maneira, encerrava-se o período áureo da verticalização residencial moderna em São Paulo. (ZUFFO, 2009, p. 111).

O período estudado, portanto, aquele que se refere à intensa verticalização da cidade de São Paulo, ocorrida entre as décadas de 1920 a 1960, foi considerado uma fase muito importante tanto para a paisagem urbana da capital paulista, como para a arquitetura - principalmente para a divulgação da profissão e de seus representantes. A partir daquela época surgiram diversos exemplares significativos de edifícios emblemáticos para a arquitetura paulistana, que se incorporaram à paisagem e são entendidos como símbolo dessa cidade, usados como referências até os dias atuais.

Considerações Finais

Durante o desenvolvimento deste trabalho o objetivo principal da dissertação era compreender como o processo de verticalização se consolidou na cidade de São Paulo e, também, entender como aconteceu a transição das residências unifamiliares para os edifícios residenciais (coletivos), resultando nesses novos modos de morar dos paulistanos entre as décadas de 1920 a 1950.

A São Paulo que precedeu o processo de verticalização tinha uma fisionomia completamente distinta da paisagem urbana observada nas décadas seguintes, especialmente a partir de 1950. Durante muito tempo a capital do café foi considerada um pequeno burgo, tendo como principal meio de transporte os bondes, e com uma paisagem preponderantemente horizontal. Com o incentivo da industrialização, após a crise cafeeira, a cidade se transformou abruptamente, em um curto período de tempo, tanto na extensão da sua área urbanizada quanto no crescimento populacional.

A cidade que anteriormente era classificada como pequeno burgo, 'ganhou' não só diversos arranha céus em sua paisagem, como também, novos hábitos, transformando-se, muito rapidamente, em uma das mais importantes metrópoles do País.

Com isso a população buscava cada dia mais, o ser moderno, alterando seus costumes e modos de morar. Assim, nesse contexto foi

quando os apartamentos ganharam destaque como uma nova opção de moradia, permanecendo até os dias de hoje transformando-se, muito rapidamente, em uma das mais importantes metrópoles do País.

A verticalização, portanto, foi introduzida em São Paulo, como uma 'saída' para uma cidade que apresentava grande parte de sua infraestrutura concentrada no Centro, incentivando a população de classe média e operária a habitar naquele local e seus arredores.

É curioso notar, dentro do recorte temporal estudado, a grande quantidade de projetos arrojados e inovadores para a época, com exemplos admirados até os dias de hoje, como é o caso do Conjunto Nacional, Copan, Edifício Louvre, entre outros. Foram muitos os projetos desenvolvidos, na década de 1950, que demonstraram grande preocupação com a cidade, não estavam fechados em si, mas abertos a se relacionar com o espaço urbano em seu entorno. A preocupação do arquiteto não residia na beleza da construção, voltava-se para as questões mais humanas e sociais.

Durante a realização dessa pesquisa diversas indagações surgiram. Para algumas, respostas foram atingidas, para outras nem tanto. Ainda nos questionamos sobre os motivos que levaram os arquitetos, na década de 1950, a projetar edifícios inovadores e diferenciados, independente da classe social, visando (quase) sempre benefícios à cidade?

Essa é uma inquietação que nos aflige, pois nos dias de hoje temos uma realidade totalmente discrepante daquela vivida cinquenta anos atrás. O que vemos, atualmente, é uma produção arquitetônica em massa, padronizada, visando quase que exclusivamente o lucro do mercado imobiliário.

Por meio desse estudo pudemos entender que o processo de verticalização foi algo necessário para a cidade, não necessariamente no curto período de tempo em que ocorreu e nem da maneira abrupta como foi concretizado, mas foi sim muito importante para o desenvolvimento de um pensamento arquitetônico voltado às questões sociais

e dos modos de morar. Para a cidade de São Paulo aquela geração de arquitetos deixou um legado constituído por projetos icônicos, muitos deles usados como símbolo de progresso e modernidade.

Referências:

FIGUEROA, Mario Arturo. Habitação coletiva e espaço urbano 1938-1972. Tese Doutorado - Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2002.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. A ascensão do imigrante e a verticalização de São Paulo: o prédio Martinelli e sua história. São Paulo: Editora Projeto, 1984.

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Uma nova proposta de abordagem da história da arquitetura brasileira. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 141.00, Vitruvius, fev. 2012 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.141/4214>>. Acesso em: 02/05/2017.

OKANO, Taís Lie. Verticalização e Modernidade: São Paulo 1940 - 1957. Tese Mestrado - Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2007.

PETRONE, Pasquale. A cidade de São Paulo no séc. XX. *Revista de História USP*. São Paulo. vol. 10, n. 21/22, 1955.

SOMEKH, Nadia. A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo: Editora Mackenzie, Romano Guerra, 2014.

XAVIER, Denise. *Arquitetura Metropolitana*. São Paulo: Editora Annablume, 2007.

